

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.18373520
Научная статья

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

A SET OF TASKS TO PREVENT DISORDERS OF WORD-FORMATION SKILLS IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

КОВРИГИНА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и детской речи,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».*

ЯРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА,

*учитель-логопед,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»;
МБДОУ «Центра развития ребенка — Детский сад №7 «Ёлочка».*

KOVRIGINA LARISA VALENTINOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Speech
Therapy and Child Speech,
Novosibirsk State Pedagogical University.*

YARMANOVA MARIA VIKTOROVNA,

*speech therapist,
Novosibirsk State Pedagogical University;
«Child Development Center — Kindergarten No. 7 «Yolochka».*

Представленная статья посвящена актуальной проблеме предупреждения нарушений словообразовательных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В работе обосновывается необходимость системного подхода к развитию словообразования через формирование предпосылок словообразовательных умений: лингвистических, когнитивных, лексических и социокультурных. Для каждой группы предпосылок подобраны задания на их развитие и дальнейшее предупреждение нарушений словообразовательных умений. В работе приводятся конкретные примеры игровых упражнений для каждого блока, раскрывается их коррекционная направленность и связь с формированием конкретных языковых операций. Делается вывод о том, что предложенный системный подход, фокусирующийся на «слабых звеньях» в структуре предпосылок, позволяет создать прочную основу для полноценного развития словообразовательных умений у детей с ОНР и служит профилактике трудностей в овладении письменной речью.

This article addresses the pressing issue of preventing word-formation skills impairments in older preschool-age children with general speech underdevelopment. It substantiates the need for a systematic approach to developing word formation by developing the prerequisites for word-formation skills: linguistic, cognitive, lexical, and sociocultural. For each group of prerequisites, tasks are selected to develop them and subsequently prevent word-formation skills impairments. The article provides specific examples of game exercises for each block, revealing their corrective focus and connection with the development of specific lan-

guage operations. It concludes that the proposed systematic approach, focusing on the "weak links" in the prerequisite structure, allows for the creation of a solid foundation for the full development of word-formation skills in children with general speech underdevelopment and serves to prevent difficulties in mastering written language.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речь, словообразовательные умения, словообразование, предпосылки словообразования, коррекция речи, дети дошкольного возраста.

Key words: general speech underdevelopment, speech, word-formation skills, word formation, prerequisites for word formation, speech correction, preschool children.

Введение.

Современной системе образования Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к росту числа детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Данная категория детей сталкивается с системными трудностями, затрагивающими не только звукопроизношение, но и грамматическое оформление высказываний, в частности, процессы словообразования. Как справедливо отмечают исследователи, несвоевременная коррекция этих нарушений в дошкольном возрасте неизбежно ведет к возникновению специфических ошибок при обучении письму и чтению в начальной школе.

Несмотря на значительный пласт работ, посвященных речевому развитию, предпосылки формирования словообразовательных компетенций у детей с общим недоразвитием речи остаются недостаточно изученными. Анализ современной литературы показывает, что большинство существующих методик ориентировано на исправление уже закрепившихся речевых ошибок, в то время как вопросы ранней диагностики и профилактики на этапе формирования фундаментальных предпосылок зачастую остаются на периферии научного внимания. Исследования современных ученых М. С. Халимановой и М. В. Шороховой, подтверждают: словообразовательные навыки у детей с общим недоразвитием речи значительно уступают показателям нормотипичных сверстников, что обусловлено дефицитностью самой базы, — лингвистических, когнитивных и лексических ресурсов [10].

Теоретические основы.

В отечественной логопедии словообразование рассматривается как сложный многоуровневый процесс, базирующийся на интеграции нескольких групп факторов. Опираясь на фундаментальные труды А. Г. Арушановой [3], А. Н. Гвоздева [4], Е. Ф. Соботович [8], А. М. Шахнарвича [11], Н. М. Юрьевой [13] и других классиков, в проведенных исследованиях мы выделили четыре ключевых блока предпосылок:

1) Лингвистические предпосылки включают фонематические процессы и морфологические знания. Трудности в слуховой дифференциации звуков напрямую блокируют способность ребенка оперировать морфемами.

2) Лексические предпосылки определяют объем и качество «строительного материала» для деривации. Понимание семантических полей обеспечивает гибкость использования языковых единиц.

3) Когнитивные предпосылки являются фундаментом высших психических функций, таких как аналитико-синтетическая деятельность, слухоречевая память, внимание. Недостаточность этих функций, как отмечают современные исследователи К. В. Абрамова и А. С. Литвинова, затрудняет внутреннее программирование речи и выделение значимых частей слова [1].

4) Социокультурные предпосылки отражают прагматический аспект языка, умение адекватно применять производные слова в социальном контексте.

Цель и методология исследования.

Целью проведенного исследования являлась не просто констатация факта нарушения

словообразования, а глубокий анализ состояния вышеуказанных предпосылок у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Выявление «слабого звена» в структуре этих предпосылок позволяет разработать адресный комплекс коррекционных заданий.

Результаты диагностического обследования, как было описано нами ранее [14], констатируют несформированность или недостаточную сформированность комплекса лингвистических, лексических и когнитивных предпосылок словообразовательных умений у значительной части выборки детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Разработанный комплекс заданий научно обоснован и структурно направлен на компенсацию выявленных нарушений.

Учитывая, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая, согласно концепции отечественной психологии, изложенной в работах А. Н. Леонтьева [6], Д. Б. Эльконина [12], представленный комплекс упражнений разработан с применением игровой технологии как основного методического средства.

Такая организация материала обеспечивает высокую мотивационную включенность и эмоциональный комфорт детей дошкольного возраста, что критически важно для интериоризации речевых и когнитивных навыков. Игровая форма позволяет перевести сложные аналитические операции, например, морфемный анализ, в доступную и естественную для ребенка практическую плоскость, способствуя произвольному усвоению языковых закономерностей.

Содержание коррекционного комплекса.

Для предупреждения нарушений словообразовательных умений следует направить коррекционное воздействие на развитие их предпосылок: лингвистических, лексических, когнитивных и социокультурных.

Несформированность фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи отмечали Р. Е. Левина [7] и более молодые исследователи О. В. Аржанова и Е. Ю. Медведева [2]. Это препятствует вычленению морфем из общего потока речи, поскольку морфемы могут отличаться всего одним звуком, например, «полетел-долетел», а также лежит в основе трудностей фонемного анализа и синтеза.

Развитие лингвистических предпосылок, таких как фонематические процессы и морфемное членение, помогает предупредить данные сложности.

Первая часть заданий первого блока направлена на развитие фонематического слуха. Используются такие игровые задания, как «Хлопай, не зевай», «Услышу и положу», «Попугайчики». Задания включают развитие слуховой дифференциации оппозиционных фонем и осознание смысловозначительной функции фонемы через использование квазиомонимов. Это является базой для последующего морфемного членения, так как ребенок учится выделять минимальные значимые различия в звуковой оболочке, что необходимо для распознавания аффиксов.

Вторая часть заданий направлена на формирование элементарных навыков звукового анализа, например: «Волшебная корзинка», «Цепочка», «Эхо-звуковик». Задания по выделению первого и последнего звука служат подготовительным этапом для дальнейшего морфемного анализа. Ребенок начинает воспринимать слово как сегментируемую последовательность, что описано в работах Н. М. Юрьевой, и в дальнейшем это умение переносится на выделение корня и аффиксов [13].

На освоение словообразовательных моделей направлена заключительная часть первого блока: задания «Назови ласково», «Чей малыш?», «Поезд с приставками». Данные упражнения нацелены на практическое освоение наиболее продуктивных и ранних в онтогенезе суффиксальных и приставочных моделей, а именно уменьшительно-ласкательных, названий детенышей и других. Коррекция направлена на преодоление патологической генерализации,

которую у детей с общим недоразвитием речи описывала Т. В. Туманова путем формирования дифференцированного использования конкретных аффиксов, изменяющих грамматическое и лексическое значение [9].

Недоразвитие словообразования приводит к сужению активного словаря и трудностям в организации семантических полей, что описано в работе Р. И. Лалаевой и Н. В. Серебряковой с опорой на исследования других авторов. Кроме того, наблюдается неспособность улавливать тонкие семантические различия между словами, например, оценочность [5].

Семантическая вариативность представлена в первой части заданий второго блока: «Подбери слово-близнец», «Найди пару противоположностей» и т. д. Они формируют способность к семантической компрессии и дифференциации значений. Это развивает концептуальную базу словаря и помогает преодолеть трудности в актуализации слов, так как ребенок учится устанавливать разнообразные связи между лексическими единицами.

Следующие во втором блоке игровые упражнения, которые помогают детям в осмыслении значения слов, например, «Магазин чудес», «Что означает слово?». Они направлены на развитие речемыслительной деятельности, связанной с анализом семантики производного слова. Особое внимание уделяется вычленению смысловых изменений, вносимых аффиксами, что напрямую противодействует ориентировке только на корневую часть.

Классификация слов, поиск сходства и различия отрабатываются с детьми в заключительной части блока лексических предпосылок, например в заданиях: «Раздели», «Сходства и различия». Эти задания развивают концептуальную базу словаря и способность к анализу и обобщению признаков предметов. Эти когнитивные операции являются основой для правильного выбора словообразующих морфем, поскольку морфема кодирует определенный признак или отношение.

Несформированность аналитико-синтетической деятельности и слухоречевой памяти, на которые указывали Р. Е. Левина [7] и Т. В. Туманова [9] препятствует удержанию и обработке языкового материала, необходимого для проведения словообразовательных преобразований. Это показывает важность развития когнитивных предпосылок, а именно анализа, синтеза и памяти.

Начинается третий блок с заданий, направленных на развитие звукового анализа и синтеза, например, «Волшебный мешочек», «Собери слово обратно» и т. д. Задания этого типа укрепляют фундамент для морфемного анализа. Ребенок тренирует выделение последовательности элементов, в нашем случае звуков, что затем проецируется на последовательность морфем, улучшая способность к сегментации слова.

Развитию слухоречевой памяти уделяется внимание в следующей части заданий блока когнитивных предпосылок: задания «Исполни инструкцию», «Снежный ком» и другие. Подобные задания обеспечивают удержание слуховых цепочек и правил их преобразования. Способность удерживать в памяти слуховую информацию критически важна для выполнения многоступенчатых словообразовательных операций и предотвращения морфемных парафазий.

В завершающих заданиях третьего блока представлено развитие слухового внимания, например, в заданиях «Стоп-слово», «Пароль». Игровые упражнения обеспечивают избирательность и концентрацию при восприятии речевых стимулов, позволяя ребенку выделить словообразующую морфему из общего потока речи, игнорируя фоновые шумы и несущественные элементы.

Развитие социокультурных предпосылок представлено заданиями четвертого блока, например: «Кто? Что? Зачем?». Развитие причинно-следственных связей и понимание социального контекста напрямую связано с формированием прагматического и оценочного зна-

чения слов, что необходимо для тонкой дифференциации, например, уменьшительно-ласкательных и пренебрежительных суффиксов.

Заключение.

Представленный комплекс создан на основе анализа трудностей в формировании предпосылок словообразовательных умений у детей с общим недоразвитием речи и реализует системный, поэтапный и комплексный подход к коррекции лингвистических, лексических и когнитивных предпосылок словообразовательных умений. Использование игровой технологии обеспечивает высокую мотивацию, а структура заданий — целенаправленное развитие тех функций, которые недостаточно сформированы у детей с общим недоразвитием речи, создавая прочную когнитивную базу для формирования полноценных словообразовательных умений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова К. В., Литвинова А. С. Механизмы формирования лексической компетенции в процессе овладения словообразовательными умениями у детей с общим недоразвитием речи // *Детство, открытое миру: сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Омск: Омский государственный педагогический университет, 2023. С. 179–181.
2. Аржанова О. В., Медведева Е. Ю. Нарушения фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи // *Проблемы современного педагогического образования*. 2021. №71-2. С. 26–29.
3. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи: методическое пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 296 с.
4. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Пресс-Детство, 2007. 472 с.
5. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб: СОЮЗ, 1999. 160 с.
6. Леонтьев А. А. Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974. 368 с.
7. Левин Р. Е. Основы теории и практики логопедии. М.: Альянс, 2013. 368 с.
8. Соботович Е. Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции: дети с нарушениями интеллекта и моторной алалией. М.: Классик-стиль, 2003. 160 с.
9. Туманова Т. В. Формирование словообразовательной компетенции детей дошкольного и младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. 48 с.
10. Халиманова М. С., Шорохова М. В. Состояние сформированности словообразовательной компетенции у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи // *Научные дискуссии*. 2023. № 1. С. 23–26.
11. Шахнарович А. М. К проблеме языковой способности (механизма) // *Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи*. М., 1991. С. 185–220.
12. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // *Вопросы психологии*, 1971. № 4. С. 6–20
13. Юрьева Н. М. Речевой онтогенез в теории и эксперименте: 10.02.19: автореф. дис. ... докт. фил. наук. Москва, 2006. 51 с.
14. Ярманова М. В. Исследование предпосылок формирования словообразовательных компетенций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // *Наукосфера*. 2025. № 9 (1). С. 97–104.

Поступила в редакцию: 23.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Ковригина Л. В., Ярманова М. В., 2026.